

Классификация и сущность сложных финансовых инструментов

Classification and essence of complex financial instruments

Калинина Дарья Андреевна
Магистрант II года
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова
119234 Москва, ул. Колмогорова 1с46
dariakalininaa@mail.ru

Kalinina Daria Andreevna
Master student II year
Lomonosov Moscow State University
119234 Moscow, st. Kolmogorova, 1s46
dariakalininaa@mail.ru

Филькин Михаил Евгеньевич
Старший научный сотрудник
Кандидат экономических наук
ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН
117418 Москва, Нахимовский проспект, 47
mfilkin@mail.ru

Filkin Mikhail Evgenyevich
Senior researcher
PhD in Economics
Central Economics and Mathematics Institute RAS
117418 Moscow, Nakhimovskiy, pr., 47
mfilkin@mail.ru

Аннотация: Использование адекватных мер регулирования на национальном уровне требует упорядочения, как понятийного аппарата производных финансовых инструментов, так и систематизации, а также дальнейшей классификации их видов с целью выявления их потенциальных рисков как для эмитента, так и для инвестора. Целью статьи является обзорный анализ мировой практики использования финансовых инструментов, разработка классификации и предложений по имплементации сложных финансовых инструментов на российский рынок ценных бумаг.

Ключевые слова: сложные финансовые инструменты, структурированный продукт, синтетический инструмент, гибридный инструмент, классификация, финансовый кризис, деривативы

Abstract: The use of appropriate regulatory measures at the national level requires standardizing both the conceptual apparatus of derivative financial instruments and systematization, as well as further classification of their types in order to identify their potential risks for both the issuer and the investor. The purpose of the article is to review the global practice of using financial instruments, develop a classification and proposals for the implementation of complex financial instruments in the Russian securities market.

Keywords: complex financial instruments, structured product, synthetic instrument, hybrid instrument, classification, financial crisis, derivatives

Научная специальность публикации согласно паспорту ВАК: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

Введение

В настоящее время в России и многих других странах наблюдается стремительный рост рынков капитала и появление все новых финансовых инструментов, характеризующихся сложностью их структуры и выходом за рамки текущего регулирования и влияния надзорных органов. Адекватная идентификация производных финансовых инструментов, их оценка, правильность учета и применение соответствующих регулирующих мер являются актуальными задачами для исследователей и регулирующих институтов. Трудности, связанные с решением вышеуказанных задач, помимо сложности и многообразия непосредственно объекта изучения, обусловлена также непоследовательностью в толковании природы производных финансовых инструментов и их отдельных видов. В отсутствие должного внимания и научного анализа существующие (а также постоянно внедряемые новые) производные инструменты создают финансовые риски для их владельцев. Возможности доступа к иностранным рынкам капитала, открывают широкие предпосылки для роста прибыльности, но, с другой стороны, они создают возможные угрозы, ограничивая возможности регулирующего влияния государства. Финансовые учреждения не всегда работают в интересах клиентов или национальных интересов. В первую очередь, их политика направлена на защиту их собственных экономических интересов за счет привлечения более дешевых источников финансирования и повышения прибыльности, включая использование новейших финансовых технологий: секьюритизация активов, заключение срочных контрактов и использование других производных финансовых инструментов. В то же время неограниченный рост вторичного фондового рынка и количества потенциально дефолтных финансовых инструментов угрожает не только их прямым держателям и эмитентам – финансовым учреждениям, но и их клиентам. Поэтому вопрос о регулировании выпуска и обращения производных финансовых инструментов на рынке финансовых услуг становятся особенно актуальными в посткризисный период.

Факторами, обусловившими появление и использование сложных финансовых инструментов, являются такие преимущества, как предлагаемая ими диверсификация, уникальность и многообразие финансовых задач, которые можно решить с их помощью, использование как частными, так и корпоративными клиентами, возможность привлечения иностранных инвесторов. Одновременно можно выделить и отрицательные стороны сложных инструментов: с позиций надзора, к примеру, регуляторам сложно контролировать сегмент таких продуктов, поскольку разработка регулирующих норм может по времени и интенсивности отставать от динамики создания новых видов инструментов. Далее,

недостаточная прозрачность сложных продуктов создает неочевидные рыночные риски, которые, как показал кризис 2008 года, могут иметь сокрушительные последствия для страновой, и даже мировой финансовой системы. Кроме того, рост ликвидности и доступности таких инструментов могут привести к ситуации, когда спекулятивная привлекательность начнет доминировать над изначально поставленной функцией (к примеру, хеджирования), что создаст угрозу появления финансовых пузырей и дополнительного кредитного и рыночного риска.

Несмотря на проблемные моменты, сложные финансовые инструменты, по-видимому, имеют благоприятные перспективы и будут развиваться далее: даже финансовый кризис 2008 года, существенным фактором которого было бурное использование производных финансовых инструментов, не смог остановить динамичного развития данного рынка. В России за последние 10 лет только на срочном рынке Московской Биржи объемы торгов росли со среднегодовым темпом роста 13.6% и в 2021 году достигли максимального значения в 158 трлн. руб. (Рис 1.).

Рис. 1. Объемы торгов на срочном рынке Московской Бирже (по данным MOEX)

Среднедневной объем торгов по данным Московской Биржи (MOEX) в 2021 составил 619.6 млрд. руб., повысившись с 519.5 млрд. руб. годом ранее. Количество фьючерсных сделок составило 2.0 млрд. контрактов, опционных – 54.0 млн. контрактов. На рынке стандартизированных производных финансовых инструментов объем торгов вырос в 4.8 раза и составил 2.8 трлн. руб. Стоит отметить, что многие структурированные ноты продаются на

внебиржевом рынке, таким образом, общие объемы рынка сложных инструментов в России намного выше. Несмотря на темпы развития, ряд исследователей отмечает, что «российский рынок производных финансовых инструментов характеризуется узким набором как производных инструментов (в основном опционы и фьючерсы на биржевом рынке, свопы и форварды на внебиржевом), так и базисных активов (крайне слабо развиты срочный процентный рынок и рынок кредитных деривативов), что значительно сокращает спектр рисков, в отношении которых возможно хеджирование на финансовом рынке» [7].

Что касается мирового рынка, согласно последним данным Банка международных расчетов (BIS) статистика внебиржевых (OTC) деривативов показывает снижение валовой рыночной стоимости процентных деривативов (IRD) и производных валютных инструментов в течение первой половины 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (см Рис.2). В 2020 г. рост объемов был обусловлен повышенной неопределенностью рынка, связанной с пандемией. Снижение в первой половине 2021 года представляет собой возвращение к уровню, существовавшему до пандемии.

Номинальный объем внебиржевых деривативов в обращении увеличился на 0.5% в середине 2021 г. по сравнению с серединой 2020 г. и вырос на 4.8% по сравнению с концом 2020 г. Данные изменения обусловлены сезонным фактором, при которой номинальная задолженность имеет тенденцию увеличиваться в первой половине года и уменьшаться во второй половине.

Рис. 2. Мировые номинальные объемы внебиржевых (ОТС) торгов деривативами (по данным Bank for International Settlements)

Номинальный объем внебиржевых деривативов в обращении на конец июня 2021 года составил \$610.0 трлн. Объем процентных деривативов сократился на 1.4% до \$488.1 трлн. в середине 2021 года по сравнению с \$495.1 трлн. в середине 2020 года, в то время как валютные деривативы выросли на 9.2% до \$102.,5 трлн. за тот же период.

Понятие и сущность сложных финансовых инструментов

Несмотря на относительно долгую историю существования, в теоретических исследованиях до сих пор нет единого подхода в определениях и терминах, связанных со сложными производными финансовыми инструментами.

Так, О. О. Квактун изучает понятия «производные финансовые инструменты» и «производные ценные бумаги». В исследовании [9] утверждается, что «...производный инструмент следует рассматривать, прежде всего, как контракт на определенный срок, соглашение между двумя лицами, которое должно (или может) быть выполнено в будущем. Производные финансовые инструменты являются именно производными ценными бумагами, потому что, будучи самими активами, они фиксируют соглашение о других активах. Не существует производного инструмента без базового актива. Выпуск производных финансовых инструментов всегда вторичен по отношению к базовому активу, лежащему в их основе» [9].

А. Н. Буренин в [3] придерживается иного подхода к интерпретации производных финансовых инструментов. Ученый представляет понятие «срочный контракт», которое он понимает как соглашение о будущей поставке предмета контракта [3]. В то же время автор указывает, что срочные контракты имеют другое название, а именно «производные активы», но утверждает, что производные активы (срочные контракты) и производные ценные бумаги выполняют разные функции, и поэтому они не являются идентичными понятиями.

Автор обосновывает свое мнение следующим образом: «Во-первых, ценная бумага - это право собственности на определенное имущество или заемный капитал. Срочный контракт — это только право или обязательство разместить или купить в будущем базовый актив. Он служит организационным инструментом доставки. Во-вторых, основной функцией фондового рынка является мобилизация денежных средств. Функция срочного рынка состоит в том, чтобы хеджировать ценовые риски. В-третьих, ценные бумаги обычно приносят доход в виде дивидендов или процентов; по срочным контрактам таких видов дохода нет» [3].

Исследователи В. Шелудько и В. Вирченко рассматривают деривативы международного рынка, к которым относятся фьючерсы, опционы, форварды, свопы, соглашения о форвардных процентных ставках и т.д. Они совпадают с теми же инструментами, которые находятся в обращении на национальных рынках, по названию и содержанию, но их выпуск и обращение не являются предметом регулирования какой-либо страны, а регулируются соглашениями, инструкциями, контрактами и другими документами, существующими на международном рынке [8]. Таким образом, авторы объединяют фьючерсы, опционы, форварды, свопы, форвардные соглашения о процентных ставках и другие под общим термином «производные финансовые инструменты».

Л. М. Рыкова и П. В. Викторovich акцентируют внимание на том, что основным назначением деривативов является минимизация рисков, а сам дериватив представляет собой производный инструмент в форме финансового контракта, цена которого зависит от цены активов, заложенных в его основу или финансовых показателей (фьючерсы, свопы, опционы, форвардные контракты и другие) [6]. Кроме того, исследователи сводят классификацию производных финансовых инструментов к степени производности традиционного актива: производные финансовые инструменты первого, второго и третьего порядка.

Производные финансовые инструменты первого порядка включают облигации, полученные от займов, то есть MBS (ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, облигации, обеспеченные ипотекой) и ABS (ценные бумаги, обеспеченные активами, облигации, обеспеченные другими активами). Производные финансовые инструменты второго порядка включают CDO (обеспеченное долговое обязательство, фактические производные финансовые инструменты первого порядка). CDO является облигацией, обеспеченной долгом, и является производной от MBS и ABS. Основой MBS и ABS является выплата соответствующих кредитов, а CDO – платежи по MBS и ABS. Данную цепочку операций можно назвать секьюритизацией банковских активов путем преобразования кредитного портфеля в торгуемые ценные бумаги (деривативы) [6].

У данной классификации производных по степени деривации из традиционных активов есть недостаток, заключающийся в том, что в нее не входят традиционные срочные контракты: фьючерсы, свопы, опционы, форварды, которые исследователи также отнесли к производным инструментам, но не включили в классификацию. То есть традиционные срочные контракты не были отражены в классификации производных финансовых инструментов по степени производности от традиционного актива, поскольку они имеют несколько иную природу, отличную от инструментов секьюритизации активов, и поэтому их невозможно идентифицировать.

Возможное совершенствование классификаций сложных финансовых инструментов на уровне инвестиционных стратегий может быть связано с применением методов ABC-анализа, в котором классификация объектов соответствует некоторому выбранному целевому показателю. В [2] предложены следующие ориентиры совершенствования инструментария ABC-классификаций: «Развитие средств сравнения классификаций, построенных с разными порогами разделения групп; развитие инструментов сравнения классификаций, построенных по разным критериям; расширение перечня классификационных признаков за счёт реализации инструментов формирования производных критериев, функционально выражаемых через первичные показатели» [2].

Т. В. Макшанова и О. Г. Коваленко в работе [5] отмечают, что понятие «финансовый инструмент» шире по своему содержанию по сравнению с понятием «ценная бумага» и включает в себя последнее, поэтому довольно часто в экономической литературе эти понятия используются как синонимы. Кроме того, исследователи приводят свое толкование терминов «производные ценные бумаги» и «вторичные ценные бумаги», утверждая, что данные понятия являются синонимами и включают конвертируемые облигации, варранты, депозитарные расписки, сертификаты акций [5].

На наш взгляд, наиболее перспективным с точки зрения риск-менеджмента и регулирования является разделение сложных финансовых инструментов на четыре группы, предложенное в [1]: производные, синтетические, структурированные и гибридные.

Производные финансовые инструменты, согласно автору – это такие инструменты, составляющими которых «являются простые базовые активы: с финансовых рынков – это акции, индексы, облигации, валюта, процентные ставки, а с товарных рынков – пшеница и прочие сельскохозяйственные товары, нефть, газ, золото и прочие природные ископаемые» [1]. Гибридные инструменты – инструменты, сочетающие в себе свойства как акций, так и облигаций (к примеру, конвертируемые облигации) в зависимости от наступления каких-либо событий или условий, прописанных в проспекте эмиссии. Синтетические инструменты имеют несколько базовых активов (либо более простых производных финансовых инструментов) и применяются в основном для построения комплексных стратегий хеджирования, арбитража или спекуляции. Все остальные инструменты, не попадающие в первые три категории, относят к структурированным: чаще всего это набор нескольких базовых активов, возможно, производных от них, и дополнительных условий, связанных с возможными будущими событиями или условиями на рынках. Данная классификация позволяет определить некоторый финансовый инструмент в одну из четырех групп, и далее, в зависимости от цели классификации, осуществлять регуляторные действия, управление

рисками и др. Стоит отметить, что часто сложные финансовые инструменты имеют более высокий уровень риска, чем «стандартные» ценные бумаги, а разработка концепций оценки их справедливой стоимости и уровня рискованности является научной проблемой, активно изучаемой современной финансовой наукой (см. напр. [4]).

В заключение отметим, что исторически финансовые рынки России развивались в «догоняющем» формате вслед за западными площадками. Поэтому в будущем, по всей видимости, на отечественном рынке сложных финансовых инструментов мы будем наблюдать продолжение роста объемов, усложнение стратегий и возможностей для арбитражных, хеджевых и спекулятивных операций. Помимо разнообразия и гибкости в решении финансовых задач, данный факт несет в себе дополнительные риски, связанные с возможностью возникновения финансовых пузырей и других экономических угроз. Опыт преодоления кризисов, факторами которых служили именно сложные финансовые инструменты, продемонстрировал необходимость обратить внимание государственных и регулирующих органов на классификацию, сущность и способы регулирования данных феноменов. Управление рисками, оценка стоимости, волатильности и разработка финансовых стратегий – амбициозные и актуальные задачи для будущих исследований.

Список литературы

1. Алексанян, А. В. Классификация сложных финансовых инструментов / А. В. Алексанян // Инновации и инвестиции. – 2013. – № 3. – С. 179-184.
2. Алешина, А. В. О некоторых направлениях расширения аналитического потенциала информационных технологий маркетинга взаимоотношений / А. В. Алешина, А. Л. Булгаков // Инновации и инвестиции. – 2021. – № 10. – С. 48-50.
3. Буренин, А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А. Н. Буренин. – Москва, 1998. – 348 с. – ISBN 5-7814-0070-2.
4. Зуев, Д. В. Структурированные деривативы: универсальная модель ценообразования / Д. В. Зуев // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. – 2015. – № 4(26). – С. 72-84.
5. Макшанова, Т. В. Производные ценные бумаги и финансовые инструменты: сущность и возможности применения / Т. В. Макшанова, О. Г. Коваленко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 3(25). – С. 348-352.
6. Рыкова, Л. М. Риск-ориентированный банковский надзор на рынке деривативов / Л. М. Рыкова, П. В. Викторovich // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2009. - N 3. - С. 62-68.
7. Сериков, С. Г. Анализ российского рынка производных финансовых инструментов / С. Г. Сериков, К. Е. Чупракова // Вестник университета. – 2019. – № 8. – С. 169-174.
8. Шелудько, В. Современные тенденции развития мирового рынка деривативов / В. Шелудько, В. Вирченко // Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика. – 2014. – № 163. – С. 81-87.
9. Kvaktun, O. O. Особливості участі України на світовому ринку деривативів / О. О. Kvaktun // Економічний простір. – 2014. – No 83. – Р. 16-24.